

BULUTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI

A.Taniberdiyev

GulDU "Axborot texnologiyalari" kafedrasida dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

A.Z.Ummatqulov

GulDU "Axborot texnologiyalari" kafedrasida magistri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14138308>

Bulutli hisoblash texnologiyasi foydalanuvchilarga internetga ulangan qurilmalari: kompyuterlar, smartfonlar, planshetlar va taqiladigan qurilmalar orqali saqlash, fayllar, dasturiy ta'minot va serverlarga kirish imkonini beradi. Bulutli hisoblash provayderlari ma'lumotlarni oxirgi foydalanuvchilardan alohida joyda saqlaydi va qayta ishlaydi.

Aslida, bulutli hisoblash qattiq diskda emas, balki Internet orqali ma'lumotlar va dasturlarni saqlash va ularga kirish imkoniyatiga ega bo'lishni anglatadi. Bu shuni anglatadiki, har qanday hajmdagi bizneslar kuchli dasturiy ta'minot va IT infratuzilmasidan kattaroq, tejamkorroq va chaqqonroq bo'lishlari, shuningdek, ancha yirik kompaniyalar bilan raqobatlashishi mumkin. An'anaviy apparat va dasturiy ta'minotdan farqli o'laroq, bulutli hisoblash korxonalariga uskunalarni sotib olish, texnik xizmat ko'rsatish va ularga xizmat ko'rsatishga katta sarmoya kiritmasdan turib, texnologiya sohasida yetakchi bo'lishga yordam beradi. Bulutli hisoblashning ko'plab turlari mavjud, jumladan, dasturiy ta'minot xizmat sifatida (SaaS), platforma sifatida xizmat (PaaS) va infratuzilma xizmat sifatida (IaaS).

Bulutli hisoblashning afzalliklari biznes manzarasini o'zgartirmoqda. Mijozlar shaxsiylashtirilgan marketing va tezkor va benuqson xizmatni talab qiladigan dunyoda bu tez muvaffaqiyat va innovatsion biznesni rivojlantirishning eng yaxshi usuli emas, balki yagona yo'lga aylanib bormoqda.

SaaS - bulutli hisoblashning bir shakli bo'lib, unda foydalanuvchilar ushbu dasturiy ta'minotni va uning turli komponentlarini o'z qurilmalari yoki qattiq diskda yuklab olish, o'rnatish yoki saqlash kerak bo'lmasdan dasturiy ilovalarga kirishlari mumkin. Ushbu turdagi bulutli hisoblash dasturlarining aksariyati yillik yoki oylik to'lov bilan obunaga asoslangan. Buning evaziga foydalanuvchilar qo'shimcha qurilmalarga muhtoj bo'lmasdan, yangilanishlarni o'rnatish yoki boshqa texnik xizmat ko'rsatish vazifalarini talab qilmasdan uzluksiz echimlar va xususiyatlarni olishadi.

Platforma as a Service (PaaS) bulutli hisoblash yechimi bo'lib, ishlab chiquvchilarga o'zlarining dasturiy ta'minoti, veb-ilovalari yoki boshqa dasturlash loyihalarini yaratish uchun foydalanish uchun qulay platformani

taqdim etadi. Korxonalar PaaS-dan serverlar yoki maxsus sinov muhitlariga ehtiyoj sezmasdan xususiy ilovalar va dasturlarni yaratish uchun foydalanadilar.

Salesforce PaaS bozorida o'n yildan ortiq vaqtdan beri ishlaydi va PaaS korxonasida yetakchi hisoblanadi. Salesforce platformasi kompaniyalarga Heroku Enterprise, Private Spaces, Salesforce Lightning va Trailhead bilan ilovalar va xizmatlar yaratish imkoniyatini beradi. Platformaning ko'p qirraliligi ishlab chiquvchilarga o'zlari tanlagan tilda kod yozish imkonini beradi va u mijozlar ma'lumotlaridan foydalanadigan boshqa bulutli hisoblash mahsulotlari bilan integratsiyalashadi, bu esa kompaniyalarga ilova ishlashini kuzatish imkonini beradi.

Xizmat sifatida infratuzilma (IaaS) kompaniyalarga serverlar, xavfsizlik devorlari, virtual mashinalar, saqlash va boshqa infratuzilmalardan foydalanish imkoniyatini beradi. Bu yuqori darajada ixtisoslashgan yoki noyob mulkiy ilovalar yaratadigan, lekin zarur jihozlarni sotib olish, saqlash, sozlash yoki texnik xizmat ko'rsatish uchun vaqt yoki boshqa resurslarni sarflashni istamaydigan kompaniyalar uchun ideal. Buning o'rniga ular internet orqali foydalanishga tayyor infratuzilmaga kirishadi.

Bu bir xil server yoki infratuzilmadan ko'plab turli kompaniyalarga (ko'pincha yuzlab yoki minglab) xizmat ko'rsatadigan bulut. Umumiy bulut o'zi xizmat ko'rsatadigan har bir tashkilot uchun maxfiylik va ajralishni saqlaydi. Sozlamalar umumlashtirilgan va kichik korxonalaridan tortib to korxonalarigacha bo'lgan turli tashkilotlar, ilmiy muassasalar yoki davlat idoralari uchun foydalidir. Ko'pgina bulutli hisoblash opsiyalarida bo'lgani kabi, bulut provayderi har bir tashkilot uchun barcha texnik xizmat ko'rsatish, xavfsizlik, moslashuvchanlik va miqyoslilikni boshqaradi.

Aksincha, xususiy bulutlar bitta tashkilotga xizmat qiladi. Bu bulutlar yirikroq yoki korxonalar darajasidagi tashkilotlar orasida keng tarqalgan, chunki ulardan foydalanadigan korxonalar odatda ularga o'zlarida xizmat ko'rsatadilar va ularga xizmat ko'rsatadilar; tashkilotning o'z IT jamoasi zarur jihozlarni sotib oladi va sozlaydi, hisoblash resurslarini tahlil qiladi va xavfsizlik va dasturiy ta'minot yangilanishlarini kuzatib boradi.

Kichikroq tashkilotlar o'zlarining shaxsiy bulutlarini saqlash uchun resurslarga ega bo'lmasalar ham, ko'pchilik shunga o'xshash narsani talab qiladi. Ushbu tashkilotlar uchun jamoat bulutlari ajoyib tanlovdir. Ushbu tizimda kasalxonalar va tibbiy sug'urta kompaniyalari kabi shunga o'xshash ehtiyojga ega kompaniyalar bir xil bulutdan foydalanadilar, shuning uchun ko'proq maxsus sozlamalar va talablarni birlashtirish mumkin.

Bular ikki yoki undan ortiq turli bulut tuzilmalaridan iborat. Gibrid tizimda har biri o'ziga xos ob'ekt bo'lib qoladi va standartlashtirilgan yoki xususiy texnologiya ularga o'z resurslarini birlashtirishga imkon beradi (masalan, yukni muvozanatlash yoki bulutni buzish uchun)

Adabiyotlar:

1. Fundamentals of compilation of electronic tasks for students to test and strengthen their knowledge of database(Article). Toshtemirov, D., Muminov, B., Saidov, J. International Journal of Scientific and Technology Research. Volume 9, Issue 4, April 2020, Pages 3226-3228. <https://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-0120-29952>
2. Tools and Methods of Formation of Professional Competence of Future Teachers of Computer Science and Information Technologies. SaidovJasur Doniyor o'g'li, Baxodirov Muzrob Doniyor o'gli, Normatova Malika Norkulovna, Mavlonov Sherzod Hazratqulovich. Psychology and Education Journal. Vol. 58 No. 2 (2021): Volume 58 No. 2 (2021) <https://doi.org/10.17762/pae.v58i2.2282>
3. Baxtiyor Baxriddinovich Ergashev, Jasur Doniyor Ogli Saidov, & Sait Xalilovich Islikov (2021). BO'LAJAK INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI O'QITUVCHILARI KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH VOSITALARI VA METODLARI. Academic research in educational sciences, 2 (2), 1139-1146. doi: 10.24411/2181-1385-2021-00312
4. N.A.Muslimov, K.M. Abdullayeva, O.A.Kuysinov, N.S.Gaipova, N.N.Karimova, M.Kodirov. - Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. —T.: «Fan va texnologiya», 2013, 128 bet.
5. Y.Y.Chicherina, D.A.Nurkeldiyeva, D.B.Yakubjanova-Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma Toshkent, 2013